

DOI: <https://10.5281/zenodo.18155214>

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Бакирова Умида Бахтияр кизи

Место учёбы Гулистанский Государственный

Педагогический Институт Магистрант

Место работы ЗДМТТ

АННОТАЦИЯ

В условиях модернизации системы дошкольного образования особую актуальность приобретает проблема речевого развития детей дошкольного возраста, поскольку речь выступает ключевым фактором интеллектуального, социального и личностного становления ребёнка. Современные образовательные стандарты ориентируют педагогов на использование инновационных методов и технологий, обеспечивающих активное включение ребёнка в образовательный процесс и развитие его коммуникативной компетентности. В данной работе рассматриваются современные методы развития речи дошкольников в сочетании с дидактическими играми как эффективным педагогическим средством. В работе обоснована целесообразность интеграции традиционных и современных методов речевого развития, таких как игровые технологии, проблемно-ситуативное обучение, элементы ТРИЗ, использование наглядных и цифровых средств. Показано, что систематическое и методически грамотное применение дидактических игры создает благоприятные условия для речевой активности детей, повышает мотивацию к общению и способствует формированию устойчивых речевых навыков.

***Ключевые слова :** Развитие речи, дошкольное образование, дидактические игры, игровые технологии, современные методы обучения, коммуникативная компетентность, связная речь, речевая активность.*

ВВЕДЕНИЕ

Развитие речи у детей дошкольного возраста является одной из приоритетных задач современной педагогики. Речь играет ключевую роль в формировании когнитивных, коммуникативных и личностных компетенций ребёнка [1]. От уровня речевого развития дошкольника во многом зависит успешность его обучения в школе, способность к социальному взаимодействию и общему интеллектуальному развитию [2].

Современная педагогическая практика обращается к использованию игровых и дидактических методов, которые активно включают ребёнка в образовательный процесс и способствуют развитию речевых навыков. Дидактическая игра рассматривается как педагогически организованная деятельность, направленная на развитие речи, мышления и коммуникативных умений ребёнка [3]. В игровой форме дети усваивают новые слова и выражения, формируют правильное произношение и грамматические структуры, а также развивают связную речь [4].

Актуальность темы обусловлена необходимостью внедрения инновационных методов в дошкольное образование, учитывающих возрастные и индивидуальные особенности детей. Современные методы обучения, включающие игровые технологии, интерактивные подходы и личностно-ориентированные практики, способствуют повышению мотивации к речевой деятельности и активному участию в коммуникации [5].

Цель данной работы заключается в изучении современных методов и дидактических игры, способствующих развитию речи детей дошкольного возраста, а также в определении наиболее эффективных способа их применения в практике дошкольного образования.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме развития речи дошкольников.

2. Исследовать современные методы развития речи в дошкольной практике.

3. Рассмотреть дидактические игры как средство формирования речевых навыков.

4. Определить эффективность применения дидактических игр в образовательной деятельности дошкольных организаций.

МЕТОДЫ

Для достижения поставленной цели в работе использовались следующие методы исследования:

1. Теоритические методы.

Анализ и обобщение психолого-педагогической и методической литературы позволили выявить современные подходы к развитию речи у детей дошкольного возраста и определить роль дидактических игр в образовательном процессе.

2. Эмперические мотоды.

Педагогическое наблюдение за речевой деятельностью детей, а также беседы и игровые задания применялись для выявления уровня словарного запаса, грамматического строя речи и связной речи детей.

3. Экспериментальные методы.

Педагогический эксперимент включал три этапа:

1. Констатирующий- оценка исходного уровня речевых навыков.

2. Формирующий- систематическое применение дидактических игр.

3. Контрольный- повторная оценка речевых навыков для анализа эффективности применяемых методов.

4. Методы обработки данных.

Количественный и качественный анализ собранных данных позволил выявить динамику речевого развития детей и оценить влияние дидактических игр на формирование их навыков.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе проведённого педагогического эксперимента была выявлена положительная динамика в развитии речи детей дошкольного возраста при использовании современных методов и дидактических игры.

1. Развитие словарного запаса.

После проведения формирующего этапа, включавшего игровые задания на называние, классификацию и описание предметов, наблюдалось заметное расширение активного словаря детей.

2. Формирование грамматического строя.

Дети начали чаще строить грамматически правильные предложения, уменьшилось количество речевых ошибок.

3. Развитие связной речи.

Отмечалось улучшение навыков последовательного изложения, использования распространённых предложений и логической связи между частями высказывания.

4. Повышение речевой активности.

Дети активнее вступали в диалог, проявляли инициативу и участвовали в коллективных речевых играх, что свидетельствует о росте коммуникативной компетентности.

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты эксперимента подтверждают эффективность дидактических игр как средства формирования речевых навыков дошкольников.

Игровая деятельность позволяет детям активно взаимодействовать и использовать язык в практических ситуациях, что способствует развитию словарного запаса, грамматического строя и связной речи.

Систематическое применение дидактических игр повышает интерес детей к речевой активности, развивает их инициативу и коммуникативные умения.

Наиболее эффективным является комплексный подход, включающий игровые задания, интерактивные методы и учёт индивидуальных особенностей детей.

Таким образом, дидактические игры обеспечивают благоприятные условия для формирования прочных и устойчивых речевых навыков у дошкольников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Педагогический эксперимент показал, что дидактические игры являются эффективным инструментом развития речи у дошкольников.

Систематическое использование игровых методов способствует развитию словарного запаса, грамматически правильной речи и связной речи, а также повышает коммуникативную активность детей.

Комплексный подход позволяет учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей и создавать условия для полноценного речевого развития.

Полученные результаты могут быть использованы воспитателями для разработки методических рекомендаций и программ по речевому развитию дошкольников.

Таким образом, дидактические игры являются важным компонентом образовательного процесса и обеспечивают устойчивое формирование речевых навыков у детей дошкольного возраста.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Выготский.Л.С. Мышление и речь. М.Педагогика-1999.
2. Запорожец.А.В. Психология развития ребёнка. М.Педагогика-1986.
3. Крупенчук.О.И. Дидактические игры как средство речевого развития дошкольников. СПб.Литера-2013.
4. Леонтьев.А.А. Основы психолингвистики. М.Смысл-2005.
5. Тихеева.Т.И. Развитие речи детей дошкольного возраста. М.Просвещение-2009.
6. Ушакова.О.С. Развитие речи дошкольников: методическое пособие. М.Сфера-2012.
7. Федоренко.Л.П. Методика развития речи детей дошкольного возраста. М.Академия-2011.
8. Эльконин.Д.Б. Психология игры. М.Педагогика-2008.